

Análisis de Texturas Sedimentarias para el Óptimo Emplazamiento de Embalses de Recarga Artificial de Acuíferos, Zonas Norte y Este del Condado de San Joaquin, California

Gary D. Moore, PG, PHG¹, John M. Lambie, PE, CEG², y Kevin Kauffman, PE³

Resumen Este análisis geológico se ha realizado en respaldo de un estudio de factibilidad de Recarga Artificial de Acuíferos (MAR, por sus siglas en inglés) para el almacenamiento de agua subterránea en la zona norte y este del Condado de San Joaquin. Los acuíferos que suministran agua subterránea en la Gran Cuenca de la Zona Central de California están generalmente en un estado de disminución (debido a su extracción excesiva), particularmente en la subcuenca del Río San Joaquin, de acuerdo con los recientes estudios realizados por el USGS. Stockton East Water District (SEWD), del Condado de San Joaquin, California está efectuando pruebas a una estrategia de suministro para uso conjuntivo empleando el flujo de agua superficial para reponer acuíferos utilizando embalses de recarga. El estudio de factibilidad hidrogeológica y de ingeniería que se está efectuando está en la Fase I del Proyecto más grande de Mejoramiento de Suministro de Agua para el SEWD y es consistente con los objetivos de reposición de acuíferos del Plan de Gestión Hídrica Regional Integrado de San Joaquin Este. El Objetivo del Estudio de Factibilidad de la Recarga Artificial de Acuíferos es proporcionar a SEWD la información sobre las mejores ubicaciones para embalses de percolación (filtración) dentro del dominio del proyecto de 516 millas cuadradas para realizar operaciones de recarga artificial. La tasa de percolación (filtración) y la profundidad de penetración del agua de recarga desde los embalses superficiales están fuertemente controladas por la textura litológica general de materiales subyacentes (Por ejemplo: interconectividad de estratos). Es esencial conocer la textura sedimentaria específica del sitio para que la Recarga Artificial de Acuíferos tenga éxito. Las cuencas sedimentarias no consolidadas en el Valle Central de California se caracterizan por grandes variaciones en distribución y clasificación del tamaño del grano. Como resultado, la distribución del tamaño del grano puede cambiar dramáticamente, tanto horizontalmente como verticalmente, dependiendo de la ubicación dentro de una subcuenca. Hemos modificado (adaptado) un esquema de clasificación binario desarrollado originalmente por el US Geological Survey (Faunt, C.C. et al. 2009; Page, R.W. 1983 y 1986) para analizar 545 registros geológicos obtenidos del Departamento de Recursos Hídricos - Department of Water Resources bajo los derechos de la autoridad pública de SEWD. Empleando los resultados de la clasificación de texturas litológicas binarias, se efectuó la geoestadística mediante el método kriging para producir representaciones en cuatro dimensiones de continuidad litológica y la distribución de texturas (espacial en 3D más sombreado de colores para indicar el grado de textura) para el dominio del estudio de factibilidad de Recarga Artificial de Acuíferos (MAR) a profundidades de hasta 1,000 pies. Se produjo una variedad de mapas sombreados con colores mostrando un porcentaje de áreas con textura litológica gruesa. Empleando GIS, el volumen geoestadístico obtenido mediante kriging fue combinado con los límites del Sistema Topográfico de Terrenos Públicos, la elaboración de mapas modernos de base de uso del terreno para gestión de SEWD e investigación adicional específica para el sitio. El estudio ha identificado hasta la actualidad lugares que son buenas alternativas para efectuar pruebas de diferentes formas de Recarga Artificial de Acuíferos.

Palabras clave: uso conjuntivo, recarga artificial de acuíferos, análisis geológico de texturas, embalse de recarga

¹ Hidrólogo Asociado de Aguas Subterráneas, Departamento de Recursos Hídricos, SoundEarth Strategies California, Inc., Stockton, California 95203

² Hidrólogo Principal de Aguas Subterráneas, Departamento de Recursos Hídricos, SoundEarth Strategies California, Inc., Stockton, California 95203

³ Gerente General, Stockton East Water District, Condado de San Joaquin, California